

УДК 582.949.2 (574/575)

DOI:

Род *Thymus* (Lamiaceae) в Средней Азии: конспект и ключ для определения видов

Васюков В. М.

Самарский федеральный исследовательский центр РАН,
Институт экологии Волжского бассейна РАН
Тольятти, Самарская обл., Россия
vvasjukov@yandex.ru

Во флоре Средней Азии, согласно принятой автором системе М. В. Клокова, род *Thymus* (Lamiaceae) включает 36 видов, из них в Казахстане произрастает 30 видов: *T. altaicus* Klokov et Des.-Shost., *T. cimicinus* Blum ex Ledeb. (incl. *T. cretica* (Klokov et Des.-Shost.) Stankov), *T. crebrifolius* Klokov, *T. cuneatus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. eltonicus* Klokov et Des.-Shost., *T. eremita* Klokov, *T. guberlinensis* Пjin, *T. incertus* Klokov, *T. irtyschensis* Klokov, *T. karatavicus* Dmitrieva, *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost., *T. kirgisorum* DUBYANSKY, *T. lanulosus* Klokov et Des.-Shost., *T. lavrenkoanus* Klokov, *T. magnificus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. minusinensis* Serg., *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger, *T. mugodzharcicus* Klokov et Des.-Shost., *T. narymensis* Serg., *T. petraeus* Serg., *T. proximus* Serg., *T. pseudopannonicus* Klokov, *T. rasitatus* Klokov, *T. roseus* Schipcz., *T. schischkinii* Serg., *T. seravschanicus* Klokov, *T. sibiricus* Klokov et Des.-Shost., *T. stepposus* Klokov et Des.-Shost.; в Киргизии – 8 видов: *T. aschurbajevii* Klokov, *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. incertus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. seravschanicus* Klokov, *T. terskeicus* Klokov; в Таджикистане – 3 вида: *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov; в Туркмении – 1 вид: *T. transcaspicus* Klokov; в Узбекистане – 4 вида: *T. cuneatus* Klokov, *T. incertus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov, *T. subnervosus* Vved., Nabiev et Tulyag. Из флоры Казахстана нами исключается *T. serpyllum* L. s. str.; из флоры Туркмении исключается *T. afghanicus*. Обозначен лектотип *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost.

Ключевые слова: Lamiaceae, *Thymus*, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

ВВЕДЕНИЕ

Thymus L. (тимьян, чабрец) – один из самых систематически сложных родов семейства Lamiaceae, включающий около 300–350 видов, распространенных почти по всей Евразии (кроме тропиков) и в Северной Африке (до гор Эфиопии), на островах Макаронезии и юге Гренландии. Виды рода принадлежат к числу эфирномасличных и лекарственных растений.

Род *Thymus*, по нашим данным, в Казахстане представлен 30 видами, Киргизии – 8 видами, Таджикистане – 3 видами, Туркмении – 1 видом, Узбекистане – 4 видами. Ранее во «Флоре Казахстана» (Гамаюнова, Дмитриева, 1964) приводилось 27 видов и несколько вариаций рода *Thymus* с описанием двух новых видов (*T. dmitrievae* Gamajun., *T. karatavicus* Dmitrieva), во «Флоре Киргизской ССР» (Ткаченко, 1960) – 6 видов, во «Флоре Таджикской ССР» (Кочкарева, 1986) – 2 вида, во «Флоре Туркмении» – 1 вид (Борисова, 1954), во «Флоре Узбекистана» (Введенский, 1961) – 2 вида. Позднее для республик Средней Азии (Туляганова, 1987; Черепанов, 1995; Камелин, 2015) указан всего 21 вид с описанием нового вида из Узбекистана (*T. subnervosus* Vved., Nabiev et Tulyag.) и с необоснованной синонимизацией многих таксонов.

Цель работы – критический анализ современного состава и распространения представителей рода *Thymus* в Средней Азии и Казахстане с составлением конспекта и ключа для их определения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основой нашей работы послужил критический анализ гербарных коллекций (в том числе типовых: LE, MHA, MW) и литературных источников (Борисова, 1954; Клоков, 1954, 1973; Ткаченко, 1960; Введенский, 1961; Гамаюнова, Дмитриева, 1964; Кочкарева, 1986; Черепанов,

1995; Туляганова, 1987; Никитин, Гельдыханов, 1988; Камелин, 1990, 2015; Абдулина, 2011; Байгулин, Котухов, 2011; Lazkov, Sultanova, 2011; Куприянов, 2020; Васюков, 2022 и др.).

Мы следуем монотипической концепции вида В. Л. Комарова (1940), развитой и углубленной С. В. Юзепчуком (1958), М. В. Клоковым (1973), Н. Н. Цвелевым (2005), Р. В. Камелиным (2009).

Расположение таксонов и их объем, в основном, приняты по системе рода *Thymus*, разработанной М. В. Клоковым (1954, 1973). Латинские названия растений и фамилии авторов таксонов приведены в соответствии с “International Plant Name Index” (IPNI; URL: <https://www.ipni.org/>).

Ниже приведен конспект и ключ для их определения. Для видов дано распространение по государствам (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и общее распространение с учетом флористического районирования, предложенного Р. В. Камелиным (2021).

Сокращенные названия гербариев приведены согласно международной базе данных “The Index Herbariorum” (URL: <https://sweetgum.nybg.org/science/ih/>).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Конспект рода *Thymus* Средней Азии

Genus *Thymus* L. 1753, Sp. Pl. 2: 590. – Тимьян, Чабрец.

Sect. *Verticillati* (Klokov et Des.-Shost.) Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 297; id. 1954, Фл. СССР, 21: 489.

1. *T. marschallianus* Willd. 1800, Sp. Pl., ed. 4, 3(1): 141; id. 1954, Фл. СССР, 21: 511; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 161; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 447; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 166. – Т. Маршалла.

Лектотип (Васюков, 2014, Новости сист. высш. раст. 45: 117): “Ex Herb. Willdenow” (В: В-W 11029-020)

Казахстан и Киргизия: Арало-Каспийская низменность (север), Общий Сырт, Казахский мелкосопочник, Южный Алтай, Тянь-Шань. Вне Средней Азии: лесостепная и степная зоны Восточной Европы и юга Западной Сибири (от Южного Буга до Иртыша). Степи.

2. *T. pseudopannonicus* Klokov, 1973, Расообр. в роде *Thymus*: 122. – Т. ложнопаннонский.

Голотип: «Башкирская АССР, хребет Ирендык, горы Улугур-Тау, разнотравно-злаковая степь, М-15, 27 VI 1961, Н. П. Ромахина» (SVBR).

Казахстан: Восточный Казахский мелкосопочник. Вид недавно нами приведен для республики: Павлодарская обл., Баянаульский р-н, близ озера Биржанколь (MW, IRK; Findings..., 2020). Вне Казахстана: Высокое Заволжье, Южный Урал и Среднерусская возвышенность (юг). Каменистые степи.

3. *T. stepposus* Klokov et Des.-Shost. 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9 (17): 194; id. 1954, Фл. СССР, 21: 512; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 448. – Т. степной.

Голотип: «Уфимская губ., г. Мензелинск, Акташ-Урсаевский лес, 20 VI 1913, Лобик» (LE).

Казахстан: степная зона Западного Казахстана от Общего Сырта до Западного мелкосопочника и несколько заходит в Восточный Казахстан. Вне Казахстана: степная зона юго-востока Европейской России и Алтай. Каменистые степи.

4. *T. lavrenkoanus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 299; id. 1954, Фл. СССР, 21: 512; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 448. – Т. Лавренко.

Голотип: «Sibiria australis, distr. Pavlodariensis, prope st. Beljagacz, in apice monticulae rupestri, 17 VI 1890, S. Korshinski» (LE).

Казахстан: степная зона в пределах Казахского мелкосопочника. Каменистые степи. Эндемик.

5. *T. terskeicus* Клоков, 1973, Расообр. в роде *Thymus*: 160. – Т. терскейский.

Голотип: «Восточно-Тяньшанская экспедиция, Терской Алатау, нижняя часть перевала Санташ, при спуске, разнотравный луг, 25 VII 1950, Л. И. Медведева, Л. П. Маркова, О. Э. Неуструева-Кнорринг, Г. Денисова, Т. Д. Семенова» (LE).

Киргизия: Восточный Тянь-Шань, хребет Терской-Алатау, перевал Сан-Таш. Луговые степи. Эндемик.

Sect. *Serpyllum* (Mill.) Benth. 1834, Lab. Gen. Sp.: 340, p. p. [subsect. *Serpyllum*] – sect. *Euserpyllum* (Klokov et Des.-Shost.) Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 299, nom. illeg.; id. 1954, Фл. СССР, 21: 513.

6. *T. minussinensis* Serg. 1937, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1936, 6–7: 5; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 524; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 449. – Т. минусинский.

Лектотип: (Положий, Балашова, 1989, Типы таксонов в Гербарии им. П. Н. Крылова: 29): «Красноярский окр., Ширинский р-н, окр. с. Копьево – 55° с.ш. и 59½° [89°40'] в.д., склон горы, 20 VI 1935, С. П. Абрамова» (ТК).

Казахстан: Восточный Казахский мелкосопочник и прилегающие возвышенные районы степной зоны. Вне Казахстана: Южный Урал, Южная Сибирь и Монголия. Скалы, каменистые степи.

7. *T. narymensis* Serg. 1937, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1936, 6–7: 4; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 528; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 449. ≡ *T. serpyllum* L. var. *hispidus* Serg. 1936, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1–2: 6–7. – Т. нарымский.

Голотип: «Семипалат. губ., Бухтарминск. у., окр. Катон-Карагая, Нарымский хребет в верх. рч. Тау-Ты-Коль – 49° с.ш. и 85°40' в.д., щебнистые склоны в предел. альпийск. обл., 24 VII 1928, П. Крылов, Л. Сергиевская» (ТК).

Казахстан: Южный Алтай (Нарымский хребет). Вне Казахстана: Российская часть Алтая. Альпийский пояс. Осыпи и щебнистые склоны.

8. *T. schischkinii* Serg. 1937, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1936, 6–7: 4; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 528; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 449. – Т. Шишкина.

Лектотип (Положий, Балашова, 1989, Типы таксонов в Гербарии им. П. Н. Крылова: 30): «Алтай, ист. р. Канаса, на ледниковых моренах, 01 VIII 1931, Б. Шишкин, Л. Чиликина, Г. Сумневич» (ТК).

Казахстан: Южный Алтай. Вне Казахстана: Российская часть Алтая. Высокогорья. Каменистые осыпи.

9. *T. crebrifolius* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 306; id. 1954, Фл. СССР, 21: 528; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 450. – Т. частолистный.

Голотип: «Kazachstania, montes Ulu-Tau, in rupestribus apicalibus, 3 VII 1914, S. Ganeshin» (LE).

Казахстан: горы Улутау, Западный Казахский мелкосопочник (Тенгиз-Кургальджинская впадина). Скалы. Эндемик.

10. *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger, 1934, Acta Horti Gothob. 9: 99. ≡ *T. serpyllum* L. var. *mongolicum* Ronniger, 1930, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlen 10: 890. – *T. asiaticus* auct. non Serg.: Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 535, p. p.; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 450. – Т. монгольский.

Лектотип (Чернева, 1970, Раст. Центр. Азии, 5: 89): «In subalpinis Alatau ad fl. Lepsa, Sarchan et Aksu, 1841, Karelin et Kiriloff» (W).

Казахстан: Южный Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау. Вне Казахстана: Российская часть Алтая и горные системы Джунгарии от Тарбагатая и Саура до Джунгарского Алатау. Нижний пояс, степные и каменистые склоны.

? *T. asiaticus* Serg. 1937, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1936, 6–7: 1, s. str; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 535, р. р. – Т. азиатский.

Лектотип (Положий, Балашова, 1989, Типы таксонов в Гербарии им. П. Н. Крылова: 28): «Алтай, стан. Чарышская, 30 V 1901, П. Крылов» (ТК).

Эндемик Алтайских гор. Распространение недостаточно изучено, т. к. ранее вид смешивался с *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger. Вероятно нахождение на каменистых склонах Восточного Казахстана.

11. *T. sibiricus* Klokov et Des.-Shost. 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 10(18): 159; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 539; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 451; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167. – Т. сибирский.

Голотип: «Томская губ., Бийский у., скалы у с. Топольного, 28 VII 1913, № 2873, N. I. Kuznezov» (LE).

Казахстан: Южный Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау. Вне Казахстана: горы Южной Сибири (юго-запад) и Монголия. Нижний горный пояс. Скалы, каменистые склоны, галечниковые берега рек.

12. *T. altaicus* Klokov et Des.-Shost. 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 10(18): 159; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 540; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 451; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167. – Т. алтайский.

Голотип: «Siberia, Reservatum Civile Altaicum, Jugum Sajainicum, In lapidosis montis, 2400 m alt. (50°39, s. l., 59°0.8' or. l.), 1 VIII 1935, M. Chomutova» (CWU).

Казахстан: Южный Алтай, приводится также для Тарбагатая и Джунгарского Алатау. Вне Казахстана: Российская часть Алтая. Каменистые склоны.

13. *T. seravschanicus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 312; id. 1954, Фл. СССР, 21: 542; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 162, р. р.; Введенский, 1961, Фл. Узбек. 5: 409, р. р.; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 452; Кочкарева, 1986, Фл. Тадж. ССР, 8: 280, р. р.; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167, р. р. – Т. зеравшанский.

Голотип: «Tadshikiatania, Jugum Seravhanicum, prope p. Artucz, 9 VI 1892, V. Komarov» (LE 01205446).

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан: Джунгарский Алатау, Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Западный и Центральный Тянь-Шань. Горностепной и альпийский пояс. Каменистые склоны, горные степи. Эндемик.

14. *T. subnervosus* Vved., Nabiev et Tulyag. 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 361; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 170. – Т. безжилковый.

Голотип: «Jugum Nuratinense, montes Ak-tau, ad septentrionem a pago Chodzha-Kamyschak, locus Yang-Ogly, 8 VI 1926, M. G. Popov» (ТАК).

Узбекистан: Памиро-Алай (хребет Нуратау). Скалы в нижнем поясе гор. Эндемик.

15. *T. bucharicus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 312; id. 1954, Фл. СССР, 21: 543; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 162. – *T. seravschanicus* auct. non Klokov: Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167, р. р. – Т. бухарский.

Голотип (?): [Таджикистан], «Buchara, Baljdzhuan, in trajectu Polisak, 6 VII 1916, B. et O. Fedschenko, O. Knorring et alii» (LE 01205445).

Киргизия и Таджикистан: Ферганский, Алайский и Заалайский хребты Памиро-Алая. Горностепной и альпийский пояс. Горные склоны. Эндемик.

16. *T. dmitrievae* Gamajun. 1964, Фл. Казах. 7: 474; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167. – Т. Дмитриевой.

Голотип: «Kasachstaniae, prov. Alma-Atensis, montes Alatau Transiliensis in vallis Myn-Djike, 28 VII 1936, O. Linczevskii» (AA).

Казахстан и Киргизия: Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Терскей-Алатай, хребет Кетмень, Киргизский Алатау, Западный Тянь-Шань. Горнолесной и альпийский пояс. Каменистые склоны, осыпи. Эндемик.

17. *T. magnificus* Klokov, 1973, Расообр. в роде *Thymus*: 164. – Т. великолепный.

Голотип: «КазССР, Заилийский Алатау, Алма-Атинский заповедник, у русла р. Батарейки близ учительского городка, 5 VII 1933, Н.И. Рубцов» (LE).

Казахстан: Заилийский Алатау. Эндемик.

18. *T. aschurbajevii* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 313; id. 1954, Фл. СССР, 21: 544; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 163. – *T. seravschanicus* auct. non Klokov: Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167, р. р. – Т. Ашурбаева.

Голотип (?): «Pamiria, Ak-Bajtal, 8 VIII 1878, I. Aschurbajev» (LE 01205448).

Киргизия: Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай; приводится для Чаткальского хребта, шлейфов Алайского, Заалайского и Туркестанского хребтов. В нижнем и среднем поясах. Каменистые склоны и осыпи. Эндемик.

19. *T. diminutus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 313; id. 1954, Фл. СССР, 21: 545; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 163; Кочкарева, 1986, Фл. Тадж. ССР, 8: 282, р. р.; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 168. – Т. уменьшенный.

Голотип: «Pamiria orientalis, ad fl. Ak-Beik, in lapidosis, 1 VIII 1932, N. Gorbunov et alii» (LE 01205452).

Киргизия и Таджикистан: Восточный Памир, Центральный Тянь-Шань; приводится для Чаткальского, Заалайского и Алайского хребтов. Верхний горный пояс. Каменистые обнажения и осыпи. Эндемик.

20. *T. proximus* Serg. 1937, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1936, 6–7: 4; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 545; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 454; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 168. – Т. близкий.

Лектотип (Положий, Балашова, 1989, Типы таксонов в Гербарии им. П. Н. Крылова: 30): «Центральн. Алтай, верхов. р. Катунь у уст. р. Елен-Чадыра, галечн. берег, абс. выс. 1750 м, 2 VII 1917, К. Г. Тюменцев, В. П. Марков» (ТК).

Казахстан: Тарбагатский и Джунгарский Алатау; приводится для Восточного Казахского мелкосопочника. Вне Казахстана: Российская часть Южного Алтая. Нижний горный пояс. Скалы, каменистые склоны.

Примечание. Ранее приводимый для Казахстана европейский вид лесной зоны *T. serpyllum* L. s. str. (Гамаюнова, Дмитриева, 1964; Байтулин, Котухов, 2011) нами исключается из флоры региона.

Sect. *Kotschyani* (Klokov et Des.-Shost.) Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 314; id. 1954, Фл. СССР, 21: 546.

21. *T. transcaspicus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 314; id. 1954, Фл. СССР, 21: 555; Борисова, 1954, Фл. Туркм. 6: 220; Никитин, Гельдиханов, 1988, Опред. раст. Туркм.: 518; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 168. – Т. закаспийский.

Голотип: «Turcomania, prope opp. Krasnovodsk, in monte inter Aj-Dere et Kuchur, 30 VI 1916, V. Dubjanskij» (KW).

Туркмения: Копетдаг. Пустынно-степной пояс. Горные склоны. Вне Туркмении: северо-восток Ирана.

Примечание. На каменистых склонах хребта Большой Балхан (на высоте 1500–1800 м) собран тимьян без цветков, с продолговатыми до продолговато-ланцетных и ланцетных листьями, постепенно суженными в короткий черешок, по краю с едва заметными 1–2 зубцами или цельнокрайные, на поверхности с обеих сторон коротко и рассеянно волосистые. Гербарный образец без цветков: Б. Балханы, близ кол. Каша-Куджун, 7 VII 1928, № 349, Е. Бобров, А. Ярмоленко (LE).

22. *T. karatavicus* Dmitrieva, 1964, Фл. Казахст. 7: 475; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 168. – Т. каратавский.

Голотип: «Kasachstania, prov. Dzschambul, montes Karatau syrdariensis, in declivis ruprestibus, sub montibus Myndzschelke, 25 V 1940, I. Troizky» (AA).

Казахстан: хребты Каратау и Таласский Алатау. Нижний пустынно-степной пояс. Каменистые склоны, осыпи. Эндемик.

23. *T. mugodzhharicus* Klokov et Des.-Shost. 1932, Изв. Бот. сада АН СССР 1931, 30(3–4): 537; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 561; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 455; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 168. – Т. мугоджарский.

Лектотип (Клоков, 1954, Фл. СССР: 561): «Актюбинская губ., Мугоджары, верховья р. Талдыка, 10 VII 1927, И. М. Крашенинников» (LE).

Казахстан: юг степной и север пустынной зон Мугоджар и Западного мелкосопочника; приводится для Восточного мелкосопочника и других районов. Каменистые склоны. Вне Казахстана: юго-восток Европейской России: Общий Сырт (Оренбургская обл. и окр. г. Озинки Саратовской обл.).

24. *T. rasitatus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 315; id. 1954, Фл. СССР, 21: 562; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 456; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169. – Т. бритый.

Голотип: «Kazachstania, distr. Karkaralensis, prope m. Bektau-Ata, solo subglareoso, 6 VII 1890, S. Korshinski» (LE).

Казахстан: юг степной и север пустынной зон Восточного Казахстана (от возвышенностей южнее Каркаралинска до предгорий Джунгарского Алатау). Вне Казахстана: Российская часть Южного Алтая. Каменистые склоны, осыпи, скалы (гранит).

25. *T. guberlinensis* Pjün, 1920, Бот. мат. герб. Бот. сада РСФСР, 1(5): 18; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 563; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 456. – Т. губерлинский.

Голотип: «Орский у., Губерлинские горы, выходы скал у р. Губерли по пути д. Апсаямово – хут. Белошапки, 10 VI 1917, М. М. Ильин» (LE).

Казахстан: Восточный Казахский мелкосопочник (сопки Бектауата). Вне Казахстана: Губерлинские горы (Россия). Каменистые степи, скалы.

26. *T. roseus* Schipcz. 1921, Бот. мат. герб. Бот. сада РСФСР, 24–25: 95; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 564; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 456; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169. – Т. розовый.

Лектотип (Клоков, 1954, Фл. СССР: 564): «In montibus Kandygatai orientalis (prov. Semiretschensk) in saxosis ad fontes fl. uv. Kikuntai-karasu, 17 V 1914, N. Schipczinsky» (LE 01205464).

Казахстан: возвышенности и низкогорья степной и севера пустынной зон Восточного Казахского мелкосопочника и Джунгарского Алатау. Вне Казахстана: Российская часть Южного Алтая. Гранитные скалы, каменистые склоны, осыпи.

? *T. afghanicus* Ronniger, 1955, Biol. Skr. 8(1) (Symb. Afghan. 1): 77. – Т. афганский.

Голотип: [Афганистан], «Khash District, 10000 ft., 9 VIII 1937, Koelz» (W).

Северо-Восточный Афганистан. Вероятно произрастание в горах юга Таджикистана. Вид указан для Туркмении (Никитин, Гельдиханов, 1988: 518), но нахождение его маловероятно и приведенные в цитируемой книге признаки не соответствуют описанию вида.

Примечание. 1) Объединение *T. afghanicus* с гималайским *T. linearis* Benth. 1830, Pl. Asiat. Rag. 1: 31 (Jalas, 1973) не обосновано.

2) Для флоры Сырдарьинского Каратау ранее указан *T. himalayicus* Ronniger, 1940, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 185 (Камелин, 1990; Абдулина, 1999), но позже не приводится в «Определителе растений Средней Азии» (2015).

3) *T. himalayicus*, видимо, конспецифичен *T. linearis* s. str.

? *T. koeieanus* Ronniger, 1955, Biol. Skr. 8(1) (Symb. Afghan. 1): 78. – Т. Коие.

Голотип: [Афганистан], «Sauzak, NW, of Herat, 2500 m, 10 VI 1948, Kōie» (W).

Северо-Западный Афганистан. Вероятно нахождение в горах юга Туркмении.

? *T. vavilovii* Klokov, 1973, Ресообр. в роде *Thymus*: 162. – Т. Вавилова.

Голотип: «Affghania, transjectus Zarmast, alt. 2400 m s. m., 10 VIII 1924, N.I. Vavilov» (LE).

Северо-Западный Афганистан: горы Афганского Туркестана. Субальпийский и альпийский пояса (до 2500 м над ур. моря). Скалы. Вероятно нахождение в горах юга Туркмении.

Sect. *Subbracteati* (Klokov et Des.-Shost.) Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 314; id. 1954, Фл. СССР, 21: 565.

27. *T. lanulosus* Klokov et Des.-Shost. 1936, Журн. Инст. бот. АН УРСР, 9(17): 195; Klokov, 1954, Фл. СССР, 21: 585; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 457. – *T. kirgisorum* auct. non Dubyansky: Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169. р. р. – Т. шерстистый.

Голотип: «Уральская губ. и уезд, Чижинская вол., нижн. часть склона Сырта, 23 VI 1925, Шмидт» (LE).

Казахстан: юг степной и север пустынной зон Западного Казахстана (южные отроги Общего Сырта). Вне Казахстана: юго-восток Европейской России (юг Приволжской возвышенности и Заволжья в Волгоградской обл.). Сухие степи, каменистые склоны.

28. *T. cimicinus* Blum ex Ledeb. 1849, Fl. Ross. 3(1, 9): 348. – incl. *T. cretica* (Klokov et Des.-Shost.) Stankov, 1949, в Станков, Талиев, Опред. высш. раст. европ. части СССР: 850; Klokov, 1954, Фл. СССР, 21: 586; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 458. – Т. клоповый.

Голотип: «Pr. Astrachan. Dr. Eichenwald» (LE).

Юго-восток Европейской России (бассейн реки Иловли в Волгоградской обл.) и Западный Казахстан: меловые обнажения в бассейне реки Эмба (Князев, 2015; LE).

29. *T. kirgisorum* Dubyansky, 1913, Переч. раст. Туркестана, 5: 128; Klokov, 1954, Фл. СССР, 21: 585; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 457, р. р.; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169, р. р. – Т. киргизский.

Лектотип (Клоков, Шостенко, 1938, Уч. зап. Харків. ун-та: 142): «Уральская обл., Темир. у., возвышенности между р. Эмбой и балкой Астоу-Салды, на твердом песке близ водомоины, 18 VI 1904, В. Дубянский» (LE 00050773).

Казахстан: степная и север пустынной зон Западного Казахстана от реки Урал до Устюрта по побережью Каспийского моря и до Западного мелкосопочника. Вне Казахстана: юго-восток Европейской России (юг Приволжской возвышенности и Заволжья). Обнажения известняка, глинистые, каменистые и песчано-каменистые склоны, степи.

30. *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost. 1932, Изв. Бот. сада АН СССР 1931, 30(3–4): 539; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 586; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 458. – *T. kirgisorum* auct. non Dubyansky: Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169. р. р. – *T. казахстанский*.

Лектотип (Lectotype: Vasjukov, hic designatus): «Уральская обл., Темирский у., окрестности ст. Мугоджарской, диабазовые обнажения ближайших к станции холмов, 08 VI 1904, Д. Янишевский» (LE 01205462).

Казахстан: север пустынной зоны Западного Казахстана, главным образом на возвышенностях: Мугоджарские горы, горы Улутау; приводится для южных отрогов Общего Сырта. Обнажения кристаллических пород, сухие степи. Эндемик.

31. *T. eremita* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 315; id. 1954, Фл. СССР, 21: 586; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 458. – *T. пустынный*.

Голотип: «Kazachstania, regio Balchashensis, in apice parties mediae m. Czingar, 30 V 1914, N. Schipczinski» (LE).

Казахстан: Восточный Казахский мелкосопочник (север пустынной зоны). Каменистые склоны, скалы (гранит). Эндемик.

32. *T. eltonicus* Klokov et Des.-Shost. 1932, Изв. Бот. сада АН СССР 1931, 30(3–4): 543; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 587. – *T. kirgisorum* auct. non Dubyansky: Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 455, р. р. – *T. эльтонский*.

Лектотип (Nachychko et al., 2019, Phytotaxa, 409, 2: 74): «Окр. Сарепты, Becker» (CWU).

Юго-восток Европейской России и Западный Казахстан: степная и север пустынной зон между Нижней Волгой и рекой Эмбой. Глинистые склоны. Эндемик.

33. *T. incertus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 316; id. 1954, Фл. СССР, 21: 588; Ткаченко, 1960, Фл. Кирг. ССР, 9: 164; Введенский, 1961, Фл. Узбек. 5: 410; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 458; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 169. – *T. неверный*.

Голотип: «Asia Media, dit. Ferganica, distr. Namanganensis, 1912, A. Prochorov» (LE 01205443).

Южный Казахстан, Киргизия и Узбекистан: Таласский Алатау, Чаткальский и Ат-Ойнокский хребты. Степные и луговые пояса (до 3000 м над ур. моря). Каменистые склоны. Эндемик.

34. *T. cuneatus* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 316; id. 1954, Фл. СССР, 21: 588; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 460. – *T. seravschanicus* auct. non Klokov: Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 167, р. р. – *T. клиновидный*.

Голотип (?): «Asia Media, Alatau Tashkentiensis, in montibus Britschmulla, Nonai, Daigorak, Krause» (LE 01205451).

Казахстан и Узбекистан: Угамский хребет, Ташкентский Алатау. Субальпийский и альпийский пояса. Сухие горные склоны. Эндемик Западного Тянь-Шаня.

35. *T. irtyschensis* Klokov, 1954, Бот. мат. (Ленинград), 16: 317; id. 1954, Фл. СССР, 21: 589; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 460. – *T. иртышский*.

Голотип: «Dit. Semipalatensis, distr. Ustj-Kamenogorskiensis, ripa dextra rupestris fl. Kolba Orientalis prope confl. fl. Bukonj Media, alt. s. m. 950 mt, 6 VII 1913, V. Resniczenko» (KW).

Казахстан: Южный Алтай (Калбинский хребет). Вне Казахстана: Российская часть Алтая. Средний (900–1500 м над ур. моря) горно-степной пояс. Сухие каменистые склоны.

36. *T. petraeus* Serg. 1938, Animadvers. Syst. Herb. Univ. Tomsk. 1: 5; Клоков, 1954, Фл. СССР, 21: 590; Гамаюнова, Дмитриева, 1964, Фл. Казах. 7: 461; Туляганова, 1987, Опред. раст. Ср. Азии, 9: 170. – Т. каменистый.

Лектотип (Положий, Балашова, 1989, Типы таксонов в Гербарии им. П. Н. Крылова: 30): «Эксп. проф. Сапожникова, Горно-Алт. у., с. Тюдралы, прав. стор. р. Чарыша, южн. степн. склоны, 11 VIII 1921» (ТК).

Казахстан: Южный Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау. Горно-степной пояс. Щебнистые склоны. Вне Казахстана: Российская часть Алтая.

Ключ определения видов рода *Thymus* Средней Азии

1. Скелетные оси слабо развитые, короткие или иногда (*T. terskeicus*) б. м. удлинненные и ползучие; вегетативные и генеративные побеги восходящие или почти прямостоячие. Стебли под соцветием опушены оттопыренными длинными волосками. Листья сидячие, без заметных черешков или иногда (*T. terskeicus*) с коротким черешком. Соцветия во время цветения цилиндрические и прерывистые, с несколькими многоцветковыми мутовками. Чашечки во время цветения 2,25–3,5 мм дл.; зубцы верхней губы по краю густо реснитчатые (секция *Verticillati*.....2.

+ Скелетные оси хорошо развитые, ползучие и укореняющиеся или восходящие и сильно разветвленные; вегетативные стелющиеся побеги имеются или отсутствуют. Стебли под соцветием опушены вниз направленными короткими или оттопыренными недлинными волосками. Листья с б. м. выраженными черешками. Соцветия головчатые, иногда с 1–2 малоцветковыми мутовками или редко (*T. magnificus*) удлинненное и прерванное. Чашечки во время цветения 3,5–6 мм дл. или редко (*T. koeieanus* и *T. vavilovii*) крупные, 7 мм дл. или (*T. petraeus*) мелкие, 2,5–3 мм дл.; зубцы верхней губы чашечки по краю голые или б. м. реснитчатые.....6.

2. Листья на поверхности с обеих сторон голые.....3.

+ Листья на поверхности с обеих сторон длинноволосистые5.

3. Низовые листья узко-продолговато-эллиптические, 3–7 мм дл. и 1–1,5 мм шир., сидячие; стеблевые листья от эллиптических до продолговато-ланцетных, 7–25 мм дл. и 2–5 мм шир., с коротким черешком. Генеративные побеги 12–20 м выс., опушенные в соцветии и до половины довольно густыми, но книзу редуемыми оттопыренными длинными и вниз отогнутыми короткими волосками..... *T. terskeicus*.

+ Гетерофиллия не выражена, все листья сидячие. Генеративные побеги в нижней половине опушенные вниз отогнутыми короткими волосками.....4.

4. Листья продолговато-эллиптические, 12–30 мм дл. и 2,5–7,5 мм шир., с мелкими и слабо заметными точечными железками. Генеративные побеги 12–37 см выс. *T. marschallianus*.

+ Листья линейные, 8–16 мм дл. и 1,2–2(2,5) мм шир., с более крупными и хорошо заметными точечными железками. Генеративные побеги 6–16 см выс. *T. stepposus*.

5. Листья продолговато-эллиптические, 8–17 мм дл. и 1,5–6 мм шир. Генеративные побеги 5–20 см выс. *T. pseudopannonicus*.

+ Листья линейно-продолговатые, 3–11 мм дл. и 0,7–1,5 мм шир. Генеративные побеги 3–10 см выс. *T. lavrenkoanus*.

6(1). Скелетные оси б. м. восходящие и сильно разветвленные (кустистые растения), заканчивающиеся генеративным или иногда вегетативным побегом. Генеративные и восходящие короткие вегетативные побеги простые, отходят б. ч. от разветвлений скелетных осей. Листья на поверхности с обеих сторон голые или редко б. м. волосистые. Зубцы верхней губы чашечки по краю голые или редко (*T. vavilovii*) длиннореснитчатые (секция *Kotschyani*)7.

+ Скелетные оси ползучие (растения не кустистые), заканчивающиеся стелющимся генеративным или вегетативным побегом. Генеративные побеги простые или иногда б. м.

- разветвленные (*T. petraeus*), отходят непосредственно от скелетных осей. Листья на поверхности с обеих сторон голые (иногда у *T. altaicus* рассеянно волосистые) или б. м. густо и длинно волосистые15.
7. Жилкование листьев псевдомаргинатное: нижняя пара боковых жилок проходит почти по самому краю листовой пластинки и сливается с верхней парой, окаймляющей верхушку (данный тип жилкования хотя и не всегда явственно выражен).....8.
+ Жилкование листьев камптодромное, обычное11.
8. Чашечки во время цветения длинные, 7(8) мм дл.; зубцы верхней губы по краю реснитчатые (Северо-Западный Афганистан).....9.
+ Чашечки во время цветения 4–5 мм дл.; зубцы верхней губы по краю без ресничек. Листья на поверхности с обеих сторон голые (другие районы).....10.
9. Стеблевые листья яйцевидные, 8–14 мм дл. и 4,5–7 мм шир., на поверхности с обеих сторон рассеянно волосистые. Генеративные побеги до 10 см выс.....*T. vavilovii*.
+ Стеблевые листья продолговато-яйцевидные, 5–12 мм дл. и 3–6 мм шир., на поверхности с обеих голые. Генеративные побеги около 7 см выс.....*T. koeieanus*.
10. Стеблевые листья продолговатые или продолговато-эллиптические, 8–15 мм дл. и 3–8 мм шир. Генеративные побеги 6–18 см выс. (Центральный Казахстан).....*T. karatavicus*.
+ Стеблевые листья яйцевидные, 4–13 мм дл. и 2–5,5 мм шир. Генеративные побеги 6–7 см выс. (Северо-Восточный Афганистан).....*T. afghanicus*.
11. Стеблевые листья яйцевидные, 2,5–14(18) мм дл. и 2–9 мм шир., на поверхности с обеих сторон рассеянно или чаще густо коротковолосистые, редко почти голые. Генеративные побеги 4–8(11) см выс. (Копетдаг).....*T. transcaspicus*.
+ Стеблевые листья от узко продолговато-эллиптических до широко эллиптических, от 1,5 до 5 мм шир., на поверхности с обеих сторон голые (казахстанские виды).....12.
12. Генеративные побеги 1–2,5 см выс. Средние стеблевые листья обратнойяйцевидные или продолговато-яйцевидные, лопатчатые, 4–9 мм дл. и 1,75–3,5 мм шир. с коротким черешком, нижние с черешком короче половины пластинки*T. roseus*.
+ Генеративные побеги более высокие. Нижние стеблевые листья с длинным черешком, почти равным всей пластинке.....13.
13. Средние стеблевые листья узко продолговато-эллиптические, 4–10 мм дл. и 1–2 мм шир. Генеративные побеги 3–8 см выс.....*T. rasitatus*.
+ Средние стеблевые листья эллиптические, до 10 мм дл. и 2–4 мм шир. Генеративные побеги 4–10 см выс.14.
14. Средние стеблевые листья эллиптические или продолговато-эллиптические, 2–3 мм шир. Чашечки снизу коротко опушенные*T. mugodzhharicus*.
+ Средние стеблевые листья широко эллиптические, 3–4 мм шир. Чашечки голые*T. guberlinensis*.
- 15(6). Скелетные оси заканчиваются приподнимающимся генеративным побегом; развиты стелющиеся боковые вегетативные побеги, отходящие от стволиков. Листья на поверхности с обеих сторон голые (лишь прицветные сверху у основания иногда коротко опушенные) или густо волосистые (секция *Subbracteati*).....16.
+ Скелетные оси заканчиваются вегетативным побегом или редко генеративным побегом; боковые, отходящие от стволиков, стелющиеся вегетативные побеги не развиты. Листья на поверхности с обеих сторон голые или б. м. густо и длинно волосистые (секция *Serpyllum*).....25.
16. Зубцы верхней губы чашечки по краю с ресничками17.
+ Зубцы верхней губы чашечки по краю без ресничек, но нередко с мелкими щетинками19.
17. Листья на поверхности с обеих сторон густо опушенные, продолговатые, 8–13 мм дл. и 1–2 мм шир., сидячие. Чашечки во время цветения 3–3,5 мм дл. (Общий Сырт).....*T. lanulosus*.
+ Листья на поверхности с обеих сторон голые, б. ч. продолговато-эллиптические18.

18. Листья 5–10 мм дл. и 1,5–2 мм шир., без заметного черешка. Генеративные побеги 3–4 см выс. Чашечки во время цветения 3,5–4 мм дл. (мела по реке Эмба)..... *T. cimicinus*.
+ Листья 4–8 мм дл. и 1–1,5(2) мм шир., короткочерешковые. Генеративные побеги 1–6 см выс. Чашечки во время цветения 2,5–3 мм дл. (Алтай)..... *T. petraeus*.
19. Средние стеблевые листья генеративных побегов без заметного черешка (Арало-Каспийская низменность) 20.
+ Все листья с коротким, но явственным черешком 21.
20. Генеративные побеги 3–17 см выс., обычно розовые. Листья продолговато-эллиптические, 5–18 мм дл. и 1,5–3,5 мм шир. Венчик розовый..... *T. kirgisorum*.
+ Генеративные побеги 4–7 см выс., зеленоватые. Листья продолговато-эллиптические, 8–14 мм дл. и 1–2(2,5) мм шир. Венчик темно-лиловый *T. kasakstanicus*.
21. Листья продолговато-яйцевидные, 9–11 мм дл. и 1,5–6 мм шир. Чашечки во время цветения 4–5 мм дл. Генеративные побеги 10–15 см выс. (Тянь-Шань) *T. cuneatus*.
+ Листья продолговато- или линейно-эллиптические и не шире 4 мм. Чашечки во время цветения обычно короче 22.
22. Стеблевые листья 4–15 мм дл. и 1,5–4 мм шир., с черешком до 5 мм дл. Генеративные побеги 7–12 см выс. (Алтай)..... *T. irtyschensis*.
+ Стеблевые листья короткочерешковые 23.
23. Листья 2,5–11 мм дл. и 1–2,5(3) мм шир. Генеративные побеги 1,5–4 см выс. (Восточный Казахский мелкосопочник) *T. eremita*.
+ Листья 7–20 мм дл. и 1,5–5 мм шир..... 24.
24. Генеративные побеги 6–15 см выс. Чашечки во время цветения 4–4,5 мм дл; цветоножки почти равны чашечке (между Нижней Волгой и р. Эмбой)..... *T. eltonicus*.
+ Генеративные побеги 4–8 см выс. Чашечки во время цветения 3,5–4 мм дл; цветоножки 2–2,5 мм дл. (горы Средней Азии)..... *T. incertus*.
- 25(15). Скелетные оси обычно заканчиваются приподнимающимся генеративным побегом. Листья на поверхности с обеих сторон голые 26.
+ Скелетные оси заканчиваются лежащим вегетативным побегом..... 27.
26. Листья 4–7 мм дл. и 0,75–1,75(2) мм шир., суженные в черешок, у нижних почти равный половине пластинки. Генеративные побеги 2–5 см выс. *T. minussinensis*.
+ Листья 6–11 мм дл. и 2–2,5 мм шир., с коротким черешком. Генеративные побеги 10–25 см выс..... *T. subnervosus*.
27. Листья на поверхности с обеих сторон б. м. густо длинно волосистые 28.
+ Листья на поверхности с обеих сторон голые 30.
28. Чашечки во время цветения 3 мм дл. Скелетные оси довольно толстые (2–4 мм в диам.), сильно разветвленные. Листья эллиптические, яйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, 4–8(10) мм дл. и 1,5–3 мм шир. Генеративные побеги 2,5–3 см выс. (Алтай)..... *T. narymensis*.
+ Чашечки во время цветения 3,5–4 мм дл..... 29.
29. Листья яйцевидные, 7–12 мм дл. и 2–4 мм шир., густо волосистые. Скелетные оси тонкие и длинные. Генеративные побеги 2–5,5 см выс. (Алтай)..... *T. schischkinii*.
+ Листья продолговато-эллиптические до обратно-яйцевидных, 4,5–11 мм дл. и 1,25–2,25 мм шир., негусто волосистые. Скелетные оси довольно толстые (до 4 мм в диам.). Генеративные побеги 1,5–4 см выс. (Казахский мелкосопочник) *T. crebrifolius*.
30. Нижние стеблевые листья с черешком, равным или почти равным по длине всей пластинки (гетерофиллия резко выражена). Генеративные побеги под соцветием опушены короткими, вниз направленными волосками 31.
+ Нижние стеблевые листья с черешком не длиннее половины пластинки (гетерофиллия отсутствует или слабо выражена) 32.
31. Средние стеблевые листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или эллиптические, 3–9 мм дл. и 1–3 мм шир.; прицветные листья широко яйцевидные, голые. Скелетные оси 1–2 мм в диам. Генеративные побеги 1,5–5(8) см выс. *T. asiaticus*.

- + Средние стеблевые листья продолговато-лопатчатые, 8–9 мм дл. и около 3 мм шир.; прицветные листья более крупные, 11–12 мм дл. и 3–3,5 мм шир., продолговатые, сверху рассеянно волосистые. Скелетные оси обычно около 1 мм в диам. Генеративные побеги (2)4–8 см выс. *T. mongolicus* s. str.
32. Соцветия рыхловато-головчатые, удлиненные или прерванные, с 2–3 б. м. расставленными мутовками (около 2–6 см дл.). Генеративные побеги 12–18 см выс., с междоузлиями до 5 см дл., под соцветием опушены оттопыренными недлинными (0,5–0,7 мм дл.) волосками. Листья эллиптические или продолговато-эллиптические, 5–20 мм дл. и 2–7 мм шир. Зубцы верхней губы чашечки по краю б. м. густо реснитчатые *T. magnificus*.
- + Соцветия головчатые, никогда не бывают удлиненными и прерванными 33.
33. Генеративные побеги под соцветием опушены б. м. длинными, оттопыренными или вниз направленными волосками. Чашечки снизу длинно волосистые; зубцы верхней губы по краю б. м. реснитчатые (Алтай) 34.
- + Генеративные побеги под соцветием опушены короткими, вниз направленными волосками. Чашечки снизу коротко волосистые; зубцы верхней губы чаще по краю без ресничек, реже с немногочисленными ресничками (южные среднеазиатские виды и один вид с Алатау) 35.
34. Листья довольно крупные, эллиптические или продолговато-эллиптические, (6,5)8–15(18) мм дл. и 2,5–6(7,5) мм шир. Генеративные побеги 4–16 см выс. *T. sibiricus*.
- + Листья эллиптические или реже яйцевидные, 4–8(10) мм дл. и 1,5–3(3,5) мм шир. Генеративные побеги обычно 2–5 см выс. *T. altaicus*.
35. Листья мелкие, 3–7 мм дл. и 1–2,5 мм шир., с 2 парами боковых жилок. Генеративные побеги обычно 2–4 см выс., с 2–3 парами листьев до соцветия (Восточный Памир) *T. diminutus*.
- + Листья более крупные, с большим числом боковых жилок. Генеративные побеги выше и большим числом листьев до соцветия 36.
36. Стеблевые листья довольно крупные, б. ч. продолговато-яйцевидные 37.
- + Стеблевые листья более мелкие, б. ч. продолговато-эллиптические 38.
37. Чашечки во время цветения 4–4,5(5) мм дл. Листья 4–20 мм дл. и 1,5–8,5 мм шир. Генеративные побеги 5–10 см выс. (Памиро-Алай) *T. bucharicus*.
- + Чашечки во время цветения 5–6 мм дл. Листья 8–15 мм дл. и 3–8 мм шир. Генеративные побеги 8–14 см выс. (Тянь-Шань) *T. dmitrievae*.
38. Чашечки во время цветения 3,5–4 мм дл., зубцы верхней губы по краю с ресничками. Листья 10–13 мм дл. и 3–5 мм шир., по краю иногда слабо зазубренные. Генеративные побеги 4–5 см выс. *T. proximus*.
- + Чашечки во время цветения 4–5 мм дл., зубцы верхней губы по краю без ресничек 39.
39. Листья 4–14 мм дл. и 2–4 мм шир., с 3–4 парами боковых жилок. Генеративные побеги (2)4–6 см выс. Соцветие головчатое, плотное *T. seravschanicus*.
- + Листья 5–10 мм дл. и 1–3 мм шир., с 2–3 парами боковых жилок. Генеративные побеги 6–10 см выс. Соцветие рыхлое, б. ч. с 1–2 малоцветковыми мутовками *T. aschurbajevii*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, во флоре Казахстана известно 30 видов рода *Thymus* (Lamiaceae): *T. altaicus* Klokov et Des.-Shost., *T. cimicinus* Blum ex Ledeb. (incl. *T. creticola* (Klokov et Des.-Shost.) Stankov), *T. crebrifolius* Klokov, *T. cuneatus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. eltonicus* Klokov et Des.-Shost., *T. eremita* Klokov, *T. guberlinensis* Iljin, *T. incertus* Klokov, *T. irtyschensis* Klokov, *T. karatavicus* Dmitrieva, *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost., *T. kirgisorum* Dubyansky, *T. lanulosus* Klokov et Des.-Shost., *T. lavrenkoanus* Klokov, *T. magnificus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. minussinensis* Serg., *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger, *T. mugodzhariensis* Klokov et Des.-Shost., *T. narymensis* Serg., *T. petraeus* Serg., *T. proximus* Serg., *T. pseudopannonicus* Klokov, *T. rasitatus* Klokov, *T. roseus* Schipcz., *T. schischkinii* Serg.,

T. seravschanicus Klokov, *T. sibiricus* Klokov et Des.-Shost., *T. stepposus* Klokov et Des.-Shost.; во флоре Киргизии – 8 видов: *T. aschurbajevii* Klokov, *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. incertus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. seravschanicus* Klokov, *T. terskeicus* Klokov; во флоре Таджикистана – 3 вида: *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov; во флоре Туркмении – 1 вид: *T. transcaspicus* Klokov; во флоре Узбекистана – 4 вида: *T. cuneatus* Klokov, *T. incertus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov, *T. subnervosus* Vved., Nabiev et Tulyag. Из флоры Казахстана нами исключается *T. serpyllum* L. s. str.; из флоры Туркмении исключается *T. afghanicus*. Обозначен лектотип *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost.

Благодарности. Выражаю благодарность за ценные консультации В. М. Доронькину, М. С. Князеву, Д. А. Кривенко, Д. Г. Мельникову, Л. М. Раенко, В. М. Остапко, С. В. Саксонову, И. В. Татанову.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН: FMRW-2025-0047, № 1024032600230-5-1.6.19.

Список литературы

- Абдулина С. А. Список сосудистых растений Казахстана / [Ред. Р. В. Камелин]. – Алматы: Институт ботаники и фитоинтродукции АН Республики Казахстан, 2011. – 187 с.
- Байтулин И. О., Котухов Ю. А. Флора сосудистых растений Казахского Алтая. – Алматы: Институт ботаники и фитоинтродукции АН Республики Казахстан, 2011. – 158 с.
- Борисова А. Г. *Thymus* L. // Флора Туркмении / [Ред. В. В. Никитин]. – Ашхабад: изд-во Туркм. фил. АН СССР, 1954. – Т. 6. – С. 219–220.
- Васюков В. М. О роде *Thymus* (Lamiaceae) в Республике Казахстан // Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии: Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2022. – С. 105–108.
- Введенский А. И. *Thymus* L. // Флора Узбекистана / [Ред. А.И. Введенский]. – Ташкент: Акад. наук Узбек. ССР, 1961. – Т. 5. – С. 409–410.
- Гамаюнова А. П., Дмитриева А. А. *Thymus* L. // Флора Казахстана / [Ред. Н. В. Павлов]. – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук Казахской ССР, 1964. – Т. 7. – С. 445–461.
- Камелин Р. В. Особенности видообразования у цветковых растений // Труды Зоологического института РАН. – 2009. – Т. 313 (S1). – С. 141–149.
- Камелин Р. В. Флора Сырдарьинского Каратау. Материалы к флористическому районированию Средней Азии. – Л.: Наука, 1990. – 146 с.
- Камелин Р. В. Флористическое районирование советской Средней Азии // *Turczaninowia*. – 2021. – Т. 24, № 4. – С. 5–11. DOI: 10.14258/turczaninowia.24.4.1
- Клоков М. В. *Thymus* L. // Флора СССР / [Ред. Б. К. Шишкин]. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 21. – С. 470–590.
- Клоков М. В. Расообразование в роде тимьянов – *Thymus* L. на территории Советского Союза. – Киев: Наукова думка, 1973. – 190 с.
- Князев М.С. Обзор видов рода *Thymus* (Lamiaceae) в Восточной Европе и на Урале // Ботанический журнал. – 2015. – Т. 100, № 2. С. 114–141.
- Комаров В. Л. Учение о виде у растений: Страница из истории биологии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 212 с.
- Кочкарева Т. Ф. *Thymus* L. // Флора Таджикской ССР / [Ред. П. Н. Овчинников]. – Л.: Наука, 1984. – Т. 8. – С. 280–282.
- Куприянов А. Н. Конспект флоры Казахского мелкосопочника. – Новосибирск: Гео, 2020. – 423 с.
- Никитин В. В., Гельдиханов А. М. Определитель растений Туркменистана. – Л.: Наука, 1988. – 680 с.
- Определитель растений Средней Азии (критический конспект флоры) / [Ред. Р. В. Камелин]. – Ташкент: ФАН, 2015. – Т. 11. – 456 с.
- Ткаченко В. И. *Thymus* L. // Флора Киргизской ССР (Определитель растений Киргизской ССР) / [Ред. А. И. Введенский]. – Фрунзе: Акад. наук Киргиз. ССР, 1960. – Т. 9. – С. 161–164.
- Туляганова М. *Thymus* L. // Определитель растений Средней Азии / [Ред. Т.А. Адылов]. – Ташкент: ФАН, 1987. – Т. 9. – С. 164–170.
- Цвелев Н. Н. Проблемы теоретической морфологии и эволюции высших растений: сборник избранных трудов. – М.; СПб.: Товарищество науч. изд. КМК, 2005. – 407 с.
- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб: Мир и семья-95, 1995. – 2-е изд. – 992 с.

Юзепчук С. В. Комаровская концепция вида, ее историческое развитие и отражение во «Флоре СССР» // Проблема вида в ботанике. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – № 1. – С. 130–204.

Findings to the flora of Russia and adjacent countries: new national and regional vascular plant records, 2 / A.V. Verkhozina, O. A. Chernysheva, A. L. Ebel, A. S. Erst, N. V. Dorofeev, V. I. Dorofeyev, A. V. Grebenjuk, A. Ya. Grigorjevskaja, Z. A. Guseinova, A. V. Ivanova, A. A. Khapugin, A. Yu. Korolyuk, K. A. Korznikov, I. V. Kuzmin, M. M. Mallaliev, V. V. Murashko, R. A. Murtazaliev, K. B. Popova, I. N. Safronova, S. V. Saksonov, L. I. Sarajeva, S. A. Senator, V. I. Troshkina, V. M. Vasjukov, W. Wang, K. Xiang, E. G. Zibzeev, D. V. Zolotov, E. Yu. Zykova, D. A. Krivenko // Botanica Pacifica: a Journal of Plant Science and Conservation. – 2020. Vol. 9, N 1. – P. 139–154. DOI: 10.17581/bp.2020.09115

Jalas J. *Thymus* subsect. *Pseudomarginati* in the Himalayas and adjoining western mountain ranges, and in Caucasia // Ann. Bot. Fennici. – 1973. – Vol. 10. – P. 104–122.

Lazkov G. A., Sultanova B. A. Checklist of vascular plants of Kyrgyzstan // Norrlinia. – 2011. – Vol. 24. – P. 1–166.

Vasjukov V. M. The Genus *Thymus* (Lamiaceae) in Middle Asia and Kazakhstan: A Synopsis and Key for Species Identification // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 88–101.

The study presents a critical revision of the genus *Thymus* L. (Lamiaceae) within the flora of Middle Asia, adhering to the taxonomic system of M.V. Klokov. According to this taxonomic system the genus *Thymus* (Lamiaceae) includes 36 species. A comprehensive research details their distribution across the five countries of Middle Asia. The highest species richness is found in Kazakhstan (30 species): *T. altaicus* Klokov et Des.-Shost., *T. cimicinus* Blum ex Ledeb. (incl. *T. creticola* (Klokov et Des.-Shost.) Stankov), *T. crebrifolius* Klokov, *T. cuneatus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. eltonicus* Klokov et Des.-Shost., *T. eremita* Klokov, *T. guberlinensis* Iljin, *T. incertus* Klokov, *T. irtyschensis* Klokov, *T. karatavicus* Dmitrieva, *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost., *T. kirgisorum* Dubyansky, *T. lanulosus* Klokov et Des.-Shost., *T. lavrenkoanus* Klokov, *T. magnificus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. minussinensis* Serg., *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger, *T. mugodzhariensis* Klokov et Des.-Shost., *T. narymensis* Serg., *T. petraeus* Serg., *T. proximus* Serg., *T. pseudopannonicus* Klokov, *T. rasitatus* Klokov, *T. roseus* Schipcz., *T. schischkinii* Serg., *T. seravschanicus* Klokov, *T. sibiricus* Klokov et Des.-Shost., *T. stepposus* Klokov et Des.-Shost. It is followed by Kyrgyzstan (8 species: *T. aschurbajevii* Klokov, *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. dmitrievae* Gamajun., *T. incertus* Klokov, *T. marschallianus* Willd., *T. seravschanicus* Klokov, *T. terskeicus* Klokov); Uzbekistan (4 species: *T. cuneatus* Klokov, *T. incertus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov, *T. subnervosus* Vved., Nabiev et Tulyag); Tajikistan (3 species: *T. bucharicus* Klokov, *T. diminutus* Klokov, *T. seravschanicus* Klokov), and Turkmenistan (1 species: *T. transcaspicus* Klokov). Important taxonomic clarifications are made: *Thymus serpyllum* L. s. str. is excluded from the flora of Kazakhstan, and *T. afghanicus* is excluded from the flora of Turkmenistan. Furthermore, a lectotype is designated for *T. kasakstanicus* Klokov et Des.-Shost.

Key words: Lamiaceae, *Thymus*, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Поступила в редакцию 04.12.25

Принята к печати 02.02.26